

**NOSTATSIONAR SAVDO OB'EKTLARINI USLUBIY DIZAYN
YECHIMLARI ORQALI TARIXIY SHAHAR MARKAZLARINING
KONSEPTUAL KO'RINISHINI SAQLAB QOLISH.**

Dots S. S. ELMURODOV

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

magistrant S. O. OBIDJONOVA

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

***Annotatsiya:** Quyidagi maqolada O'zbekiston shaharlarining tarixiy markazlarida shahar muhitini arxitekturaviy va konseptual dizayn ko'rinishini saqlash va takomillashtirish, ularni hozirgi zamon talabiga mos ravishda hamda hududning tarixiy va o'ziga xosligini saqlab qolish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolaning mazmuni, avvalo, arxitektura, loyihalash, dizayn konseptsiya va kompozitsion jihatdan yechimlar berish uchun jamoatchilik tomonidan tan olingan va ko'p talabga ega savdo ob'ektlarini stilistik yechimlarini ishlab chiqish tajribasini yoritadi.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы сохранения и совершенствования архитектурно-концептуального облика городской среды в исторических центрах городов Узбекистана, их соответствия требованиям времени и сохранения историко-самобытного характера территории. Содержание статьи в первую очередь будет охватывать опыт разработки стилистических решений общепризнанных и востребованных нестационарных торговых объектов с целью предоставления решений с точки зрения архитектуры, дизайна, концептуальных и композиционных решений.*

***Abstract:** The article deals with the issues of preservation and improvement of the architectural and conceptual appearance of the urban environment in the historical centers of the cities of Uzbekistan, their compliance with the requirements of the time and preservation of the historical and original character of the territory. The content of the article will primarily cover the experience of developing stylistic solutions for generally recognized and popular non-stationary commercial retail facilities in order to provide solutions in terms of architecture, design, conceptual and compositional solutions.*

***Kalit so'zlar:** Nostatsionar savdo ob'ektlari, arxitektura va kompozitsion yechimlar, muhit dizayni, jamoat makoni.*

***Ключевые слова:** нестационарные торговые объекты, архитектурно-композиционные решения, экологическое проектирование, дизайн среды, общественное пространство.*

Keywords: Nonstationary commercial facilities, architecture and compositional solutions, environmental design, public space.

Kirish.

Me'moriy obidalar millatimiz tarixidagi sivilizatsion yuksalishning asosiy va ko'zga tashlanadigan qismini tashkil qiladi. Insoniyat sivilizatsiyasi tarixida me'moriy merosning ahamiyati beqiyos. Ular insoniyat madaniyati rivoji tarixining yaqqol guvohlaridir. Mahobatli me'moriy obidalar muayyan bir mintaqa halqlari, ma'lum bir davr madaniyatining ravnaqi, qurilish uslubiyati, ota-bobolarimizning aql zakovatlari haqidagi tushunchalarimizni boyitadi. Har qanday me'moriy yodgorlikning restavratsiyasi amalga oshirilgan ekan, ma'lum funktsional vazifalarni bajarishi rejalashtirilishi maqsadi talab etiladi. Ular avvalo inshootning asl maqsadlari, yoki bo'lmasa jamiyatning ma'naviy-ma'rifiy maqsadlariga xizmat qilishi mumkin. Yaqin o'tmishda, yurtimizning aksariyat tarixiy va 3 me'morchik obidalari bo'lgan bu mahobatli inshootlardan asosiy funksiyasi ibodat maskanlari maqsadi chetda qolib, totalitar mamlakatning utilitar maqsadlariga xizmat qilgan. Yodgorliklardan amaliy maqsadlarda foydalanilishi, g'oyaviy jihatdan mumkin bo'lmagan salbiy holat deb qaralgan. Chunki, keyingi yuz yillikda ko'plab yodgorliklardan noto'g'ri, noo'rin foydalanilishi sababli bu yodgorliklar to'kilib tushishi, buzilmagan holda ham turli maqsadlarga moslashtirish oqibatida, shakl va siluetini buzadigan holatlar yuzaga kelgan [1].

Asosiy qism.

Arxitektura tinimsiz tadqiqot sho'ng'ilishidan izlanishlardan charchamasligi kerak, zotan u har bir shaharning o'ziga xos qiyofasini tashkil etadi [2]. Agar shahar g'oyasi fuqarolar ongida uning funktsional va kompozitsion to'yinganligini aks ettiruvchi model bo'lsa, unda me'mor va ekologik dizayner uchun shahar takomillashtirish uchun sinov maydonchasidir. Fazoviy farovonlik, vizual xilma-xillik, ansambllar va individual binolarning uslubiy yechimi, rang yechimi va shahar atrof-muhiti hududlarining landshaft dizayni shaharning moddiy va fazoviy tuzilishini asosiy komponentlaridir. Shaharning funktsional-fazoviy muhiti nafaqat yo'nalishni balki kayfiyatni oldindan belgilaydi. Shahar arxitekturaviy muhiti faol inson ruhiyatiga ta'sir qiladi, g'urur yoki tinash xususiyati "begonalashuvni" keltirib chiqaradi. Shaharning atrof-muhiti, uning me'morchiligi va takomillashganlik darajasi "mavjudlikni" shakllantiradi. Ko'p jihatlar "shahar aholisining ongi" tomonidan oldindan belgilanadi.

Mutaxassislar atrof-muhitning inson ongida idrokini tavsiflovchi ma'lumotlarni turli vazifa va jihatlarini belgilaydilar, ularning fikriga ko'ra:
1. Vaqt va makonda aniq va qat'iy belgilangan chegaralarga ega emas;

2. U insonning barcha his-tuyg'ulariga ta'sir qiladi va biz atrof-muhit haqida ma'lumotni barcha organlarning kombinatsiyasi orqali olamiz;
3. U nafaqat asosiy, balki atrof-muhitdagi periferik axborot bilan ham ta'minlaydi;
4. U har doim biz qabul qilishimiz yoki tushunishga qodir bo'lganimizdan ko'ra ko'proq ma'lumotlarni o'z ichiga oladi;
5. Amaliy faoliyat bilan chambarchas bog'liq holda qabul qilinadi hamda tushuniladi;
6. Jismoniy va kimyoviy xususiyatlar bilan bir qatorda, u psixologik hamda ramziy ma'nolarga ega.

Shahar muhiti - turli xil fazoiy, funktsional va xulq-atvor o'zaro ta'sirlarini o'z ichiga olgan murakkab sub'ekt-ob'ekt birligidir. Uning fazoviy tashkil etilishi shahar strukturasi uzoq tarixiy evolyutsiyasi davomida rivojlangan va cheklangan elementlar to'plamini o'z ichiga oladi: maydonlar, ko'chalar, xiyobonlar va hokazo. Ushbu elementlarning parametrlari ham shahar muhitini shakllantiradi va u tomonidan belgilanadi [3].

Shahar aholisi nafaqat shahar san'ati mazmunini, uning ritmini, geometrik murakkabligini, shakllarini va ularning o'zaro mutanosibligini, tartib va xaosini, dekorativ elementlarini balki shaharni ramziy va uslubiy xususiyatlaridan kelib chiqib ham idrok etadi. Atrof-muhit holati, dizayner tomonidan aniq bir muhitda yaratilayotgan atmosfera, ushbu muhitning iste'molchi sub'ekti ichki dunyosi hamda uning aktiv faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Shahar dizayni atrof-muhitni loyihalash doirasida ko'cha, hovli, binolar dizayni inson harakatlanayotgan, dam oladigan, ijtimoiy-madaniy va maishiy ehtiyojlarini qondiradigan fazoviy kompozitsional, ekologik, navigatsiya muhitiga aylanadi [4].

O'zbekiston hududi qadim zamonlardan beri turli madaniyatlar chorrahasida joylashgan. Bu hududda xalqning turmush tarzi va madaniyatiga ko'ra o'ziga xos arxitektura uslublari shakllangan. Ahamoniylar davrida bu yerda monumental saroy va ibodatxonalar bunyod etilgan bo'lsa, so'nggi asrlarda turk va arab ta'siri bilan arxitektura yanada boyidi. Islom dini kirib kelishi bilan esa masjidlar, madrasa va maqbaralar qurilishi avj oldi. Bu davr arxitekturasida dekorativ naqshlar, ganch va koshinkorlik kabi uslublar keng qo'llanilgan. O'zbek milliy arxitekturasida islomiy ta'sir katta o'rin tutadi. Masjidlar, madrasalar va maqbaralar islomiy arxitekturaning asosiy inshootlari hisoblanadi. Ushbu inshootlarda gumbazlar, minoralar, koshin bilan bezatilgan devorlar va eshiklar, murakkab geometrik naqshlar va yozuvlar qo'llaniladi. Masalan, Bibixonim masjidining ulkan gumbazi va Registon majmuasining murakkab naqshinkorligi islomiy arxitekturaning yuksak namunasi hisoblanadi. Islomiy arxitekturadagi go'zallik, aniqlik va puxtalik milliy arxitektura an'analari bilan uyg'unlashgan holda, O'zbek milliy arxitekturasining betakrorligini ta'minlaydi. O'zbek milliy arxitekturasining yana bir muhim xususiyati – bezak va

naqshlarning keng qo'llanilishi. Temuriylar davridan boshlab ganch, koshin va g'isht bilan ishlash san'ati rivojlanib kelgan. Inshootlarning devor va gumbazlari murakkab geometrik shakllar, islomiy yozuvlar va o'simlik naqshlari bilan bezatilgan. Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasi va Registon maydoni naqshinkor bezaklarning ajoyib namunalari. Naqshlarda ko'pincha ko'k, havorang, oq va oltin ranglar ishlatiladi, bu esa inshootga joziba va serhashamlik beradi [5].

Kuzatishlar shuni ko'rsatdi-ki O'zbekiston shaharlarining tarixiy markazlarida hududlarni uslubiy zonalashtirish asosida aniq bir muayyan tarixiy milliy uslub qo'llanilgan. Ushbu uslub asosida tegishli hududlardagi barcha maxsus tarixiy milliy obidalarining restovratsiyasi, axitekturaviy yodgorliklar, ko'chalarning stilistik uslublari loyihalangan. Bizga yuklatilayotgan vazifa shundaki, tarixiy me'moriy obidalarimizning noyob ko'rinishini saqlash, tarixiy hududlarning o'ziga xos atmosferasini qo'llab quvvatlash, ularning madaniy qiymati, go'zalligini oshirish, tarixiy hududlarda vizual shovqinni kamaytirish hamda umumiy ko'rinishini saqlab qolish kabi vazifa va muammolar ko'zda tutilgan. Tarixiy shaharlar, o'ziga xos madaniy va tarixiy merosga ega. Loyihalash jarayonida bu merosni saqlash va rivojlantirish muhimdir. Savdo obyektlari, mahalliy an'analarga mos kelishi va ularni aks ettirishi kerak. Loyihalarda mahalliy arxitektura uslublarni qo'llash, shaharning tarixiy ko'rinishini saqlab qolishga yordam beradi. Masalan, o'zbek milliy uslubida, g'isht va toshdan qurilgan, rang-barang bezaklar bilan ajralib turadigan obyektlar yaratilishi mumkin.

Tarixiy shaharlar markazlari uchun konteyner kafe dizayn loyihasi.

c)

d)

**1-rasm. Tarixiy markazlar uchun konteyner kafe dizayn loyihasi.
Qo'llanilgan uslublar – milliy, tarixiy hamda loft (Dizayner – Obidjonova S.O.)**

O'tkazilgan kuzatuvlardan kelib chiqib, muallif tomonidan ushbu loyihada tegishli tarixiy markazlarning tashkiliy-hududlashtirish xususiyatlari va hududning bosh rejasi doirasida istiqboldagi rivojlanish roli inobatga olinadi. Shuningdek, shaharning turli hududlarining assotsiativ tasviriy xususiyatlari tahlil qilingan bo'lib, ular obyektlarning arxitektura-kompozitsion tuzilishi va ularning dizayn konsepsiyasidan tashqariga chiqmagan holda, ularni qo'llab quvvatlaydigan qilib loyihalangan. Ushbu loyihada dizayner O'zbekiston shaharlarining tarixiy markazlarida talabgir bo'lgan ko'chma ovqatlanish shaxobchasi loyihasini taklif etgan. Ushbu loyiha uchun dizayner temir konteynerni qayta ishlash yo'li orqali tarixiy markazlar hududlari dizayn konsepsiyasiga mos keladigan tarixiy dizayn uslubidan foydalangan (1-rasm). 1. Loyihaning rang yechimlari ham tarixiy obidalar koloritiga mos keluvchi hamda ularning hududida joylashuvi orqali ular bilan uyg'unlasha oladi (a-rasm).

2. Loyihaning bezak yechimlari tarixiy obidalar bezaklarini takrorlovchi, asosi bir xil bo'lgan girix naqshlaridan foydalanilgan (c-rasm).
3. Ushbu ko'chma ovqatlanish shaxobchasi kichik g'ildiraklar bilan jihozlangan, bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish ishlari tirkama orqali amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari shaxobcha "transformer" bo'lib uni yig'ish hamda ochish uchun uning maxsus relslaridan foydalanish mumkin (b-rasm).
4. Loyihada tarixiy obidalarda ishlatilgan kichik bezak elementlari qo'llanilgan, xususan ustunlar, naqshlar, kichik arka hamda peshtoqlar (d-rasm).

Xulosa.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib shuni xulosa qilsa bo'ladiki, hozirgi kundagi qadimiy shaharlar, shaharlarning tarixiy markazlaridagi umumiy ko'rinish ularning atmosferasi, o'ziga xos ko'rinish va noyobligini saqlashda ko'plab muammolar mavjud, ulardan biri turistlarga boy bo'lgan hududlarda talabgor bo'lgan ko'chma savdo shxobchalarining dizayn ko'rinishi hamda ularning atrof muhit atmosferasiga ta'siridir. Bugungi kundagi ushbu ko'zga ko'rinmaydigan mayda muammolarni xal qilish orqali tarixiy markazlarni umumiy holatini yaxshilash, ularning noyob ko'rinishini yaratish uslubiy yechimlarini berish ularning madaniy qiymatini hamda aktualligini hozirgi zamon talablariga mos ravishda saqlab qolish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy-ishlab chiqarish bosh boshqarmasi arxiv materiallari.
2. Пьер Витторио Аурели. Препятствие. Грамматика города // ПроектINTERNATIONAL. – 2006. – №15. – С.124.
3. Шубенков М.В. Структура архитектурного пространства: дис. ... д-ра архитектуры: 18.00.01 / Михаил Валерьевич Шубенков. – М.: 2006. – 335 с.
4. Шимко В.Т., Гаврилина А.А. Типологические основы художественного проектирования архитектурной среды: учебное пособие / Шимко В.Т., Гаврилина А.А. – М.: Архитектура, 2004. – 104 с.
5. O'zbek Milliy Arxitekturasi: Tarix va Rivojlanish - ifazo.uz
6. Karakova T.V. Functional-spatial optimization of the network of trade services for the population of the city . Samara // Volga Scientific Journal. - 2014. - No. 17 / Nizhegorod . state archit . - builds. univ. - N. Novgorod, 2014. - pp. 131-137.